

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИДАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исманова Гульнора Гафуровна

степень магистра, преподаватель Profi University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250377>

Аннотация. В статье рассмотрены важные аспекты и новые взгляды к дидактическому сопровождению в подготовке будущих педагогов, представлены характеристики дидактического сопровождения в организационно-педагогических условиях и дан обзор существующих концепций.

Ключевые слова: дидактическое сопровождение, процесс, обучение, ресурс.

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda didaktik qo'llab-quvvatlashning muhim jihatlari va yangi qarashlari muhokama qilingan, tashkiliy-pedagogik sharoitlarda didaktik qo'llab-quvvatlashning tavsiflari ko'rsatilgan va mavjud konsepsiyalar haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik qo'llab-quvvatlash, jarayon, ta'lim, resurs.

Abstract. The article examines important aspects and new views on didactic support in the preparation of future teachers, presents the characteristics of didactic support in organizational and pedagogical conditions and provides an overview of existing concepts.

Key words: didactic support, process, education, resource.

В подготовке будущих педагогов в высшем образовании происходит реформирование и обновление системы, механизмов и содержания. Это обусловлено ускоренным развитием науки и техники, нарастающим вниманием на уровень подготовки и квалификации специалистов. В педагогическом процессе организационно-педагогические условия определяются зависимо от целей, задач, закономерностей, принципов, методов конструирования педагогического процесса, сущности используемых педагогических технологий, обучающих средств и педагогического мастерства. Для получения высококвалифицированного кадра соответствующего портрету и профессиограмме современного педагога дошкольного образования необходимы организационно-педагогические условия. Дидактическое сопровождение является одним из трёх основных составляющих организационно-педагогических условий, рассматриваемый в рамках нашего педагогического исследования.

Дидактическое сопровождение в организационно-педагогических условиях обусловлено прежде всего дидактикой научных знаний, объектом которых является процесс обучения, а предметом базовое взаимодействие трех компонентов: учителя, ученика и содержания образования. Дидактические концепции проблемного (М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер), личностно-ориентированного (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И. С. Якиманская), коллективного способа (В. К. Дьяченко), модульного (Ю. Б. Алиев), системы развивающего (Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова) обучений, бинарно-интегративной концепции содержания образования (Л. М. Перминова), концепции и концептуальные классификации методов обучения (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер), концепции образовательной среды (В. А. Ясвин, Ю. С. Мануйлов) и средств обучения (С.Г. Шаповаленко, Н.М. Шахмаев, Ю.Е. Шабалин), а также категориально-понятийный аппарат, законы, закономерности, теоретические

классификации в становлении педагогической науки изучались начиная Я. А. Коменского [4. с.5,6,7].

Дидактическое сопровождение способствует эффективности и результативности процесса обучения. Педагогическое понятие «процесс» имея значение «последовательная смена явлений, состояний, изменений в развитии чего-либо» (Толковый словарь Ожегова) [4] в настоящее время находится на стадии стремительной трансформации под влиянием развития науки и технологий. Но также, в дидактике единой формулы эффективного процесса обучения нет, кроме этого, в современной педагогической науке «стоит вопрос о разработке «новой дидактики» [Ц: по Осмоловской. 4. С.29]. В связи с этим определение «процесс» имеет характеристику движения и развития, а «обучение» обретает новые закономерности в соответствии с новыми требованиями современного образования. Таким образом, на наш взгляд, процесс обучения приобретая свойства движущего, развивающего, нарабатывающего новые логические закономерности явления имеет интегративное качество. С учетом анализа научной литературы и результатами последних исследований мы полагаем, что в организационно-педагогических условиях дидактическое сопровождение согласует между собой: 1) цели, задачи, содержание с методикой обучения; 2) совокупность определенных компетенций с моделями обучения; 3) практика в новом контексте с видами деятельности; 4) педагогические подходы с личностно-индивидуальными способностями и психологическими качествами каждого из участников процесса обучения.

В нашей работе дидактическое сопровождения мы сгруппировали на:

- а) дидактические ресурсы широкого масштаба;
- б) дидактические ресурсы узкого масштаба;

Широкий масштаб обеспечение сопровождения дидактическими ресурсами аргументировано: 1) возможностями социальной сети Интернет, сокращающей расстояние, устанавливающий международные коммуникации не взирая на разность владения языками и системами обучения студентов с помощью программных обеспечений онлайн переводчиков и искусственного интеллекта; 2) наличием доступа в онлайн режима к материалам изучаемых предметов в дистанционном формате и обменом материалов в электронных носителях; 3) осуществлением непрерывной связи со всеми участниками процесса обучения обеспечивающий равноправные условия; 4) использованием новаторских инструментов создания и дизайна учебного материала, обучающих и информационных презентаций по предмету изучения, подачи результатов проектов и самостоятельных работ студентов; 5) внедрением программ для онлайн тестирования и оценивания студентов; 6) разработкой научного и учебно-методического ресурса нового поколения, по содержанию дополненных для получения учащимися дополнительной информации QR-кодом, ссылками на электронные ресурсы: платформы, сайты, мессенджер каналы, боты, и т.д.

Дидактические ресурсы узкого масштаба, по нашему мнению, имеют территориальную, персональную, материальную характеристику и обеспечивают: 1) аудиторные занятия (лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, тренинги, мастер-классы, учебные мастерские, коучинги и т.д.); 2) практические и лабораторные работы (по соглашению с организациями принимающих будущих педагогов в педагогической практике или по трудоустройству); 3) проекты с коротким сроком реализации (научные конференции, фестивали, творческие конкурсы среди студентов, участие в разработках методического ресурса); 4) контроль за учебным процессом и

непосредственно организацию обучения в высшем учебном заведении; 5) свободный доступ к учебным и раздаточным материалам для учащихся, в том числе и в электронном формате (рабочие листы с упражнениями и заданиями, дневники прохождения педагогической практики, флэера с короткими методическими инструкциями разной направленности, учебники); 6) презентабельность продуктов деятельности студентов (стенгазеты, творческие работы, выставки, презентации в разной форме, авторские работы студентов)¹.

Территориальная характеристика обуславливается осуществлением дидактического сопровождения в соответствии с внутренними положениями, требованиями, концепциями, уставом педагогического вуза. Персональная характеристика дидактического сопровождения зависит от категории и профессионального мастерства преподавателей, возможно с индивидуальной методикой преподавания, умений организовать образовательную среду в рамках своего предмета, применять педагогические технологии для активизации студентов, методы воздействия и взаимодействия с учащимися в целях развития компетенций, проектировании всего предметного курса посредством интегративных технологий, форм и приёмов работы для поддержки интереса к будущей педагогической профессии. Литературный анализ даёт возможность изучить авторские разработки программ развития профессиональных компетенций у будущих педагогов, которые предлагают самые эффективные и результативные технологии, методики, инструменты развития профессиональных компетенций. По итогам изучения и анализа научной и учебно-методической литературы в Приложении нашей диссертационной работы представлена разработанная «Обзорная карта педагогических технологий». Данная обзорная карта включает общие характеристики и концепции технологий Н.В. Борисова, А.А. Соловьева, Д. А.А.Ухтомского, Г.К.Селевко, Л.М. Митина, Колба, У. Тимоти Голви, Роберта Мери, Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрика, Эдвард де Боно, Карла Поппера, К. Мередит Ч.Темплон, Дж. Стилла, П. Ланжевена, А. Валлона, Ж. Пиаже, Милтона Рокича, Роберта Ганье, А.Ю. Уварова, R. Slavina, Тони Бьюзена [2] прошедшие экспериментальную апробацию в педагогических исследованиях. Отметим также модель развития креативной компетентности разработанный И. Н. Саъдуллаевой включающий в процесс обучения и подготовки будущих воспитателей интеграцию интерактивных методов, в частности творческих заданий, индивидуальных проектов, проблемных ситуаций, соревнований «Заковат», тестов Slossan, Veksler, Torrens на выявление уровня креативности, методов: исследовательских, моделирования, «SCAMPER», Mind map, технологий критического мышления, диаграмм Венна, информационно-коммуникационные технологии и др. [6].

Материальная характеристика дидактического сопровождения подразумевает материально-техническую базу высшего учебного заведения, возможностями предоставления технических средств, базы научных, учебно-методических материалов в виде бумажного носителя или электронных библиотек вуза, наличием доступа к дидактическим ресурсам широкого масштаба.

Таким образом, основной акцент в создании организационно-педагогических условий необходимо сделать на включение учащегося в процесс взаимодействия с целью создания условий для его саморазвития, самодвижения в деятельности и взаимодействии [5.С.70]. И в свою очередь дидактическому сопровождению необходимо иметь

¹ Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога», от 01.02.2024 г. № ЗРУ-901

содержательные, качественные, количественные и технологические характеристики, быть сменяемым и обогащенным с учетом всех концепций обновляющейся действительности и реальности в образовании.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога», от 01.02.2024 г. № ЗРУ-901.
2. Золотаревой А. В. Формирование метапредметных компетенций педагога средствами дополнительного профессионального образования: учебное пособие / под науч. ред.– Ярославль: Изд-во ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. —180 с.
3. Ожегов С.И., Толковый словарь., URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov>.
4. Осмоловская И. М. Дидактика: учебное пособие. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2021.— 232 с.
5. Печеркина, А. А. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика / монография: Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : 2011. — 233 с.
6. Saydullayeva N.I.. Bo‘lajak maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. -T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. —132 bet.